

MORTALIDADE POR INSUFICIÊNCIA CARDÍACA NAS MACRORREGIÕES DO BRASIL ENTRE 2010 E 2020: UM ESTUDO ECOLÓGICO

[Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 SUMÁRIO / 16/05/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10993183

Clara Cecília Rodrigues Mendes¹, Ana Paula Alves Gouveia², Bruno Alves de Oliveira³, Fábio Henrique Sodré Meneghete⁴, Guiler Algayer⁵, Guilherme Alves Vieira⁶, Isamara Márlen Ferreira Moreira⁷, Juliana Santos de Souza⁸, Karina Stephany Souza Lima⁹, Larah Gonçalves Gomes¹⁰, Letícia Guardieiro Carrijo¹¹, Lettícyá dos Santos Lopes¹², Maria Eduarda Barbosa Soares¹³, Mariana Reis Carvalho¹⁴, Miguel Pereira Ferreira¹⁵, Nássara Letícia Müller Pinheiro¹⁶, Oscalina Gabriella Ribeiro da Ponte¹⁷, Pamela Ferreira de Oliveira¹⁸, Wendel Kaíque de Barros Padilha¹⁹; Lara Cândida de Sousa Machado²⁰.

RESUMO:

INTRODUÇÃO: A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome em que há um distúrbio do desempenho do miocárdio e da ativação progressiva do sistema neuroendócrino que atende os órgãos do corpo humano.

OBJETIVO: Estipular a taxa de mortalidade por insuficiência cardíaca nas macrorregiões do Brasil entre 2010 e 2020. MATERIAIS E MÉTODOS: Trata-se de um estudo ecológico descritivo, com abordagem quantitativa sobre

a mortalidade por insuficiência cardíaca nas macrorregiões no Brasil entre 2010 e 2020. Para a avaliação epidemiológica utilizou-se as variáveis: categoria CID-10, ano e região. Os critérios de exclusão foram dados classificados como ignorados ou em branco porque eles poderiam subestimar os resultados finais. RESULTADOS E DISCUSSÃO: O panorama geral da mortalidade por insuficiência cardíaca no Brasil no período analisado revela uma tendência decrescente quando se compara o ano de 2010 com 2020. Ao observar o panorama geral nas macrorregiões brasileira é possível visualizar que as maiores taxas de mortalidade entre 2010 e 2016 ocorreram na região Sul que nos anos seguintes foi superada pela região Sudeste. Em contrapartida, a região Norte foi a com menor taxa de mortalidade seguida pelo Centro-Oeste entre 2011 e 2020. A região Nordeste ocupou uma posição intermediária em comparação as demais exceto no ano de 2010 em que houve menor taxa de mortalidade do que a região Centro-Oeste. CONCLUSÃO: A partir desses achados, observa-se a necessidade de políticas públicas voltadas especialmente para as regiões mais afetadas, visando especialmente medidas comportamentais para controle dos fatores de risco e capacitação profissional.

PALAVRAS-CHAVE: Cardiologia. Epidemiologia. Insuficiência Cardíaca.

ABSTRACT:

INTRODUCTION: Heart failure (HF) is a syndrome in which there is a disturbance in the performance of the myocardium and in the progressive activation of the neuroendocrine system that serves the organs of the human body. OBJECTIVE: To stipulate the mortality rate due to heart failure in the macro regions of Brazil between 2010 and 2020. MATERIALS AND METHODS: This is a descriptive ecological study, with a quantitative approach on mortality due to heart failure in the macro regions in Brazil between 2010 and 2020. For the epidemiological evaluation, the following variables were used: ICD-10 category, year and region. Exclusion criteria were data classified as ignored or blank because

they could underestimate the final results. **RESULTS AND DISCUSSION:** The general panorama of mortality due to heart failure in Brazil in the analyzed period reveals a decreasing trend when comparing the year 2010 with 2020. When observing the general panorama in the Brazilian macro-regions, it is possible to visualize that the highest mortality rates to 2016 occurred in the South region, which in the following years was surpassed by the Southeast region. On the other hand, the North region had the lowest mortality rate, followed by the Midwest between 2011 and 2020. The Northeast region occupied an intermediate position compared to the others, except in 2010, when there was a lower mortality rate than the region Midwest. **CONCLUSION:** Based on these findings, there is a need for public policies aimed especially at the most affected regions, especially with a view to behavioral measures to control risk factors and professional training.

KEYWORDS: Cardiology. Epidemiology. Cardiac insufficiency.

INTRODUÇÃO:

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome em que há um distúrbio do desempenho do miocárdio e da ativação progressiva do sistema neuroendócrino que atende os órgãos do corpo humano (PORTO, 2019). É caracterizada clinicamente pela presença de dispneia, fadiga e edema, sintomas que impactam grandemente na qualidade de vida dos pacientes acometidos. É uma síndrome clínica complexa e progressiva, sendo considerada um problema de saúde pública significativo e desafiador que vem aumentando em todo o globo (JARDIM, 2022).

As principais causas de morte e incapacidade no mundo são decorrentes de doenças crônicas não transmissíveis. A IC é uma cardiopatia grave que pode se originar de anormalidades cardíacas estruturais e/ou funcionais, adquiridas ou hereditárias, que resultam na piora da capacidade de enchimento e ejeção ventricular. Os principais fatores de risco intermediários para IC são a hipertensão arterial, doença arterial

coronariana, dislipidemias e diabetes, sendo a hipertensão o mais importante dos seus fatores de risco. Ademais, há fatores de risco não modificáveis como sexo, idade, composição genética, bem como os comportamentais que incluem alimentação inadequada, tabagismo e sedentarismo (ALMEIDA, 2013).

Essa doença é mais prevalente entre os idosos, que costumam ser acometidos por múltiplas morbidades associadas como hipertensão arterial, diabetes, doença renal e pulmonar crônica, que estão relacionadas ao aumento do risco para IC. Os indivíduos com 60 anos são a maioria, contudo há evidências de aumento da doença na faixa etária de 50 anos. É importante destacar que é a principal causa de hospitalização no Sistema Único de Saúde (SUS) e suas elevadas taxas de internação e mortalidade geram gastos significativos para o serviço de saúde, ultrapassando 3 bilhões de reais (ARRUDA, *et al.* 2022). Mediante ao exposto, foi observada a importância de realizar um estudo tendo como objetivo estipular a taxa de mortalidade por insuficiência cardíaca nas macrorregiões do Brasil entre 2010 e 2020.

MÉTODOS:

Trata-se de um estudo ecológico descritivo (LIMA-COSTA, *et al.* 2003), com abordagem quantitativa sobre a mortalidade por insuficiência cardíaca nas macrorregiões no Brasil entre 2010 e 2020. Incluiu-se na pesquisa dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) contidos no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS).

Foram considerados como critérios de elegibilidade, casos de morte por insuficiência cardíaca incluídos na categoria CID-10 no Brasil entre janeiro de 2010 e dezembro de 2020. Para a avaliação epidemiológica utilizou-se as variáveis: categoria CID-10, ano e região. Os critérios de exclusão foram dados classificados como ignorados ou em branco porque eles poderiam subestimar os resultados finais.

A análise de dados foi feita e organizada em tabelas, a partir do software Microsoft Excel®, contendo as quantidades de óbitos por IC. Calculou-se a taxa de mortalidade a partir da frequência absoluta e estimativas populacionais para em um segundo momento descrever em forma discursiva uma comparação entre os principais indicadores em que ocorreram oscilações nos números de casos no território brasileiro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

1.1 Taxa de mortalidade anual por insuficiência cardíaca em todo Brasil entre 2010 e 2020.

Na contemporaneidade as doenças cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte, sendo responsáveis por cerca de um terço dos óbitos a nível global. Mais de três quartos dos óbitos por DCV ocorrem em países de baixa ou média renda, sendo que em 2021 a Organização Mundial da Saúde (OMS) reforçou sua preocupação com o impacto dessas patologias (GOMES, *et al.* 2021).

O panorama geral da mortalidade por insuficiência cardíaca no Brasil no período analisado revela uma tendência decrescente quando se compara o ano de 2010 com 2020. As taxas de mortalidade a cada 100 mil habitantes desse período iniciaram com 14,1 em 2010 e 2011, e seguiram com uma queda para 13,5 em 2012. Posteriormente, houve uma discreta elevação para 13,6 em 2013, seguida de um pequeno decréscimo no valor de 13,3 em 2014. Posteriormente, houve um aumento para 13,5 no ano de 2015 que cresceu ainda mais em 2016 chegando a 14. Os anos seguintes passaram por um decréscimo para 13,3 em 2017 e 12,7 em 2018. Por fim, ocorreu um aumento para 12,9 em 2019 e 13,1 em 2020. Esses dados revelam grandes oscilações na década analisada com picos em 2010, 2011 e 2016, assim como pode ser observado no gráfico 1.

Gráfico 1. Panorama geral da taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes anual por insuficiência cardíaca em todo Brasil entre 2010 e 2020.

Fonte: DATASUS, 2023.

A IC se apresenta como uma pandemia global, com prevalência crescente em decorrência de fatores como o envelhecimento populacional e maior presença de fatores de risco como obesidade, sedentarismo ou diabetes mellitus. A relação entre condições socioeconômicas ruins e maior número de óbitos por IC parece ter sido bem estabelecida nos últimos anos em diversas populações, justificada em parte, pelo pior acesso a métodos diagnósticos e tratamento farmacológico. Contudo, esta relação é mais confusa em países de baixa e média renda, onde as variáveis clínicas, demográficas e socioeconômicas explicam um pouco sobre a variabilidade entre as taxas de mortalidade em um ano por IC entre regiões da África, Índia, Sudeste Asiático, Oriente Médio, América do Sul e China, conforme observado no *INTER-CHF Prospective Cohort Study* (GOMES, *et al*/2021).

Ao observar o panorama geral nas macrorregiões brasileiras é possível visualizar que as maiores taxas de mortalidade entre 2010 e 2016 ocorreram na região Sul e nos anos seguintes foi superada pela região Sudeste. Em contrapartida, a região Norte foi a com menor taxa de mortalidade, seguida pelo Centro-Oeste entre 2011 e 2020. A região Nordeste ocupou uma posição intermediária em comparação as demais,

exceto no ano de 2010 em que houve menor taxa de mortalidade do que a região Centro-Oeste, conforme pode ser observado no gráfico 2.

Gráfico 2. Panorama geral da taxa de mortalidade anual a cada 100 mil habitantes por insuficiência cardíaca nas macrorregiões do Brasil entre 2010 e 2020.

Fonte: DATASUS, 2023.

1.2 Mortalidade anual por insuficiência cardíaca na região Norte entre 2010 e 2020.

A região Norte representou 5% (n=15.414) do total de óbitos por IC no Brasil entre 2010 e 2020. A cada 100 mil habitantes ocorreu uma taxa de mortalidade de 8,2 em 2010 seguida de um aumento em 2011 para 8,7. Nos anos posteriores, 2012 e 2013, ocorreu uma queda sendo as taxas de mortalidade 7,9 e 7,7 respectivamente. Em sequência, houve um crescimento em 2014 com relação aos anos anteriores para 7,9 em que permaneceu igual em 2015. A elevação na taxa ocorreu também em 2016 para 8,5 e foi seguida de um decréscimo para 7,4 em 2017. As taxas aumentaram em 2018 para 7,8 e 2019 para 8,4, sendo que logo depois houve um declínio em 2020 para 8. Dessa maneira, a maior taxa de mortalidade ocorreu em 2011, conforme é possível observar na tabela 1.

O desenvolvimento do Brasil ao longo dos anos pode ter contribuído para a diminuição dos óbitos por IC. Entre os fatores associados estão a implementação de políticas públicas, a ampliação das redes de saúde, a ampliação da cobertura da Atenção Primária de Saúde (APS) e a facilidade de acesso a esses serviços, assim como o crescimento socioeconômico e a diminuição da desigualdade social (SANTOS, *et al.* 2021).

Tabela 1. Mortalidade anual por insuficiência cardíaca na região Norte entre 2010 e 2020.

Ano	Frequência absoluta	Taxa de mortalidade/100 mil habitantes
2010	1329	8.2
2011	1439	8.7
2012	1327	7.9
2013	1302	7.7
2014	1365	7.9
2015	1376	7.9
2016	1498	8.5
2017	1320	7.4
2018	1413	7.8
2019	1554	8.4
2020	1491	8

Fonte: DATASUS, 2023.

1.3 Mortalidade anual por insuficiência cardíaca na região Nordeste entre 2010 e 2020.

Um percentual de 24% (73.641) dos óbitos por IC entre 2010 e 2020 ocorreu no Nordeste. Em 2010 a taxa de mortalidade foi de 11,9 a cada 100 mil habitantes que em 2011 subiu para 12,5 e 2012 regrediu para 12. Houve um aumento em 2013 e 2014 de 12,2 a 12,3 respectivamente que em 2015 retornou para 12,2. Em 2016, esse número passou para 12,4 e reduziu em 2017 para 11,7, valor que se manteve em 2018. A taxa de mortalidade diminuiu em 2019 para 11,6 e se manteve em 2020. Dessa forma, o ano de maior evidência foi 2011, assim como está exposto na tabela 2.

Um dos fatores que podem ter impactado na redução do número de casos é o plano de enfrentamento global das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), incluindo a DCV, do qual o Brasil faz parte e que tem como meta principal a diminuição, até 2030, da mortalidade precoce em 2% ao ano, especialmente em pessoas com menos de 70 anos de idade (BRASIL, 2021).

Tabela 2. Mortalidade anual por insuficiência cardíaca na região Nordeste entre 2010 e 2020.

Ano	Frequência absoluta	Taxa de mortalidade/100 mil habitantes
2010	6447	11.9
2011	6831	12.5
2012	6578	12
2013	6721	12.2
2014	6817	12.3
2015	6804	12.2
2016	6960	12.4
2017	6605	11.7
2018	6635	11.7

2019	6601	11.6
2020	6642	11.6

Fonte: DATASUS, 2023.

1.4 Mortalidade anual por insuficiência cardíaca na região Sudeste entre 2010 e 2020.

Na região Sudeste ocorreram 47% (n=142.612) dos óbitos brasileiros por IC entre 2010 e 2020. Evidenciou-se 15,6 mortes a cada 100 mil habitantes em 2010. Esse valor se reduziu em 2011 para 15,3 e em 2012 para 14,8 sofrendo um leve aumento em 2013 para 14,9. No ano de 2014 a taxa diminuiu para 14,3 e aumento em 2015 para 14,8 e em 2016 para 15,7. Esse período precedeu uma queda para 15,6 em 2017 e 14,8 em 2018. Nos dois últimos anos analisados houve um aumento para 15 em 2019 e 15,7 em 2020. Dessa forma, os anos em que houve picos na mortalidade foram 2016 e 2020 nessa região, isso pode ser visto com mais detalhes na tabela 3.

Arruda realizou um estudo sobre óbitos por IC entre pessoas acima de 50 anos entre 1998 e 2019 e constatou que a maioria dos óbitos em proporção (47,01%) ocorreram na região Sudeste (n=266.916) (ARRUDA, 2022). Esse mesmo percentual foi encontrado no presente estudo em que analisou pessoas de todas as idades que morreram por IC nos últimos 10 anos. O fato de ter sido a maior em números absolutos quando comparada as demais, se deve, pelo menos em parte, por essa região ser a mais populosa do Brasil. Assim, é possível observar a importância da taxa de mortalidade que traz dados proporcionais a quantidade de indivíduos residentes em cada região. Isso revela que apenas a partir de 2017 o Sudeste obteve maiores taxas de mortalidade no Brasil.

Tabela 3. Mortalidade anual por insuficiência cardíaca na região Sudeste entre 2010 e 2020.

Ano	Frequência Absoluta	Taxa de mortalidade/100 mil habitantes
-----	---------------------	--

2010	12836	15.6
2011	12702	15.3
2012	12329	14.8
2013	12584	14.9
2014	12123	14.3
2015	12707	14.8
2016	13596	15.7
2017	13534	15.6
2018	12975	14.8
2019	13249	15
2020	13977	15.7

Fonte: DATASUS, 2023.

1.5 Mortalidade anual por insuficiência cardíaca na região Sul entre 2010 e 2020.

O Sul abrangeu 17% (51.444) do total de óbitos por IC entre 2010 e 2020. Foi a região com maiores taxas de mortalidade na maioria dos anos. Em 2010 a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes foi de 18 e em 2011 atingiu 18,1. Em 2012 houve redução desse valor para 16,5 que precedeu um aumento em 2013 para 17,2. No ano seguinte, 2014, a taxa reduziu para 16,4 e aumentou em 2015 para 16,6. Em 2016, ano em que houve aumento para 17,6 precedeu um declínio para 15,5 em 2017 e 13,8 em 2018. Por fim, a taxa aumentou em 2019 para 14 e reduziu em 2020 para 13,7. Logo, o ano com maior taxa de mortalidade foi 2011, assim como evidenciado na tabela 4.

Entre os anos de 2000 e 2016, houve a expansão das Atenção Primária à Saúde (APS) por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF) e o aumento

de repasses financeiros designados à atenção básica. Essas foram consideradas as principais iniciativas do país, que contribuíram significativamente para a redução da internação por IC (ARRUDA, *et al.* 2022).

Tabela 4. Mortalidade anual por insuficiência cardíaca na Sul entre 2010 e 2020.

Ano	Frequência Absoluta	Taxa de mortalidade/100 mil habitantes
2010	5017	18
2011	5089	18.1
2012	4691	16.5
2013	4917	17.2
2014	4719	16.4
2015	4833	16.6
2016	5156	17.6
2017	4590	15.5
2018	4111	13.8
2019	4182	14
2020	4139	13.7

Fonte: DATASUS, 2023.

1.6 Mortalidade anual por insuficiência cardíaca na região Centro-Oeste entre 2010 e 2020.

O Centro-Oeste representou 6% (n=18027) dos óbitos por IC no Brasil entre 2010 e 2020. Obteve em 2010 uma taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes de 13,3 que reduziu nos anos subsequentes para 12,1 em 2011, 12

em 2012, 11,8 em 2013, 11,6 em 2014, 11,1 em 2015, 10 em 2016, 8,9 em 2017 e 8,4 em 2018. Nos anos de 2019 e 2020 houve um aumento para 9,2 nos dois anos. Assim, o ano de maior evidência foi 2010, conforme a tabela 5.

Consoante Gomes (2021), por mais que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) represente apenas uma visão parcial do status socioeconômico de uma população, não se pode avaliar diretamente sobre a relação de desigualdade e mortalidade por IC, entretanto destacou que é razoável inferir que variações importantes de IDH entre as regiões permitem conhecer focos de desigualdade no território brasileiro. Um IDH baixo reflete, na grande maioria das vezes, uma população pobre e com déficit educacional importante, o que leva a maiores dificuldades de se entender, adquirir e aderir a um tratamento médico complexo como o da IC (GOMES, *et al.* 2021).

Conforme Bógus (2022), importantes transformações na estrutura social das grandes cidades brasileiras ocorreram nos últimos anos. Esse cenário, marcado por diversos conflitos, revelam a presença de formas precárias de vida, trabalho e habitação no Brasil. Em 2021, o crescimento da pobreza, tem regionalidade bem clara, incidindo especialmente nas grandes regiões Norte e Nordeste, e menos intensamente na região Sul (BÓGUS, *et al.* 2022).

Mediante os autores supracitados, foi abordado por Gomes ser razoável inferir que variações importantes de IDH entre as regiões permitem conhecer focos de desigualdade no território brasileiro e o déficit educacional pode refletir na dificuldade da adesão ao tratamento. Ademais, Bógus mencionou as regiões com maior e menor índice de pobreza no Brasil. Entretanto, observamos no presente estudo que apesar de as regiões Norte e Nordeste terem maior índice de pobreza, ficaram entre as regiões de menor taxa de mortalidade por IC nesse estudo. E a região Sul considerada como menos afetada pela pobreza apresentou as maiores taxas de mortalidade. As hipóteses que envolvem esse achado são multicausais e abrem caminho para outras pesquisas que possam

elucidar esse fato, entre eles é razoável pensar que o preenchimento da declaração de óbito, realização do diagnóstico e exposição aos fatores de risco podem ter influência sobre esse achado.

Tabela 5. Mortalidade anual por insuficiência cardíaca na região Centro-Oeste entre 2010 e 2020.

Ano	Frequência Absoluta	Taxa de mortalidade/100 mil habitantes
2010	1915	13.3
2011	1757	12.1
2012	1769	12
2013	1766	11.8
2014	1759	11.6
2015	1714	11.1
2016	1567	10
2017	1412	8.9
2018	1348	8.4
2019	1494	9.2
2020	1526	9.2

Fonte: DATASUS, 2023.

CONCLUSÃO:

Mediante o panorama supracitado, nas macrorregiões brasileiras é possível visualizar que as maiores taxas de mortalidade de 2010 a 2016 ocorreram na região Sul e nos anos seguintes foi superada pela região Sudeste. Em contrapartida, a região Norte foi a com menor taxa de mortalidade, seguida pelo Centro-Oeste entre 2011 e 2020. A região

Nordeste ocupou uma posição intermediária em comparação as demais, exceto no ano de 2010 em que houve menor taxa de mortalidade do que a região Centro-Oeste. Ademais, as maiores taxas foram presentes nos anos de 2010, 2011 e 2016.

A partir desses achados, observa-se a necessidade de políticas públicas voltadas especialmente para as regiões mais afetadas, visando especialmente medidas comportamentais para controle dos fatores de risco e capacitação profissional para o devido manejo dos pacientes acometidos por IC. Além disso, como é uma patologia com taxas de mortalidade contendo valores consideráveis na população, esse estudo abre caminho para outras pesquisas na área, tendo em vista a importância da abordagem dessa temática.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, G. A. S. et al. Perfil de saúde de pacientes acometidos por insuficiência cardíaca. **Escola Anna Nery**, n. 17, n. 2, p.328-335, 2013.

ARRUDA, V. L. *et al.* Tendência da mortalidade por insuficiência cardíaca no Brasil: 1998 a 2019. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 25, 2022.

BRASIL, Ministério da Saúde. Banco de dados do Sistema Único de Saúde-DATASUS. **Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)**. Disponível em <http://www.datasus.gov.br> [Acesso em 26 de abril de 2023].

Brasil. Ministério da Saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas e agravos não transmissíveis no Brasil 2021-2030. **Brasília: Ministério da Saúde**, 2021.

BÓGUS, L. M. M. *et al.* Desigualdades sociais e espacialidades da covid-19 em regiões metropolitanas. **Caderno CRH**, v. 35, p. e022033, 2022.

GOMES, H. J. A. *et al.* Socioeconomic Indicators and Mortality from Heart Failure: Inseparable Parameters? **Arq. Bras. Cardiol.**, v. 117, n. 5, p. 952-953,

2021.

JARDIM, P. P. *et al.* Sinais e sintomas de pacientes com insuficiência cardíaca em cuidados paliativos: revisão de escopo. **Escola Anna Nery**, v. 26, p. 20220064, 2022.

LIMA-COSTA, M. F. *et al.* Tipos de estudos epidemiológicos: conceitos básicos e aplicações na área do envelhecimento. **Epidemiol. Serv. Saúde**, v. 12, n. 4, p. 189-201, dez. 2003.

PORTO, C. C. **Semiologia Médica**, 8ª edição. 2019.

SANTOS, S. C. *et al.* Mortalidade por insuficiência cardíaca e desenvolvimento socioeconômico no Brasil, 1980 a 2018. **Arq. Bras. Cardiol.** v.117, n. 5, 2021.

¹⁻¹⁹Graduando (a) – Faculdade de Medicina, Universidade de Rio Verde – GO.

²⁰Docente – Prof.a Ma. Da Faculdade de Medicina pela Universidade de Rio Verde, GO.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.

livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil